

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- Statistiek voor S.P.D. door H. J. A. v. d. Post. Uitgeverij H. Stam N.V., Haarlem. Prijs *f* 12,50.
- Kostprijsberekening en -techniek door Prof. A. J. E. Sorgdrager. Uitgegeven door Nasionale Opvoedkundige Uitgeverij Bpk., Johannesburg.
- Spaarquote en welvaartsvast pensioen (inaugurele rede) door Dr. A. van Doorn. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 2,50.
- Lijfrente en lijfrenteclausules (2e druk) Fiscale Monografieën no. 18, door G. G. Brouwer. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 17,50.
- Losbladige bundel Sociale Verzekeringswetten. N. Samsom N.V., Alphen aan de Rijn. Prijs *f* 30,—.
- Beheer en bemiddeling bij onroerend goed (Serie Recht en Praktijk), door Mr. J. M. Middag. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 16,50.
- Handelskennis voor het Praktijkdiploma Boekhouden door Drs. C. H. Walder m.m.v. H. J. B. Dinkgreve en W. Huisman. Uitgeverij H. Stam N.V., Haarlem. Prijs *f* 9,75.
- Fed's fiscaal register onder redactie van Prof. Mr. Ch. P. A. Geffaart. N.V. Uitgeverij Fed., Amsterdam.
- Handel, Markt en Beurs (7e gewijzigde druk) door Prof. Dr. F. L. van Muiswinkel. N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., Amsterdam. Prijs *f* 15,—.
- Bedrijfseconomie voor M.B.A. door W. J. Bosboom en P. J. Heukelom. Uitgeverij Stam - Kemperman N.V., Haarlem. Prijs *f* 15,25.
- Bedrijfsorganisatie door Drs. R. M. Klein Nagelvoort. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 14,90.
- Leerboek der statistiek voor M.B.A. door Prof. Dr. A. van Doorn en Drs. J. A. Links. H. Honig Uitgever, Utrecht. Prijs *f* 7,50.
- Belasting Toegevoegde Waarde door E. Beckman (manager Retail Systems Europe The Nat. Cash. Register Cy.) Uitgegeven door N.V. Nationaal Kasregisters, Amsterdam.
- Pensioennummer door het Verzekeringsarchief. Uitgegeven door Martinus Nijhoff, Den Haag. Prijs *f* 4,—.
- Regelen betreffende het accountantsberoep, supplement 4 onder redactie van A. L. de Bruyne. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer.
- Kwantitatieve verhoudingen, kosten en economische proportionaliteit (2e nieuw bewerkte druk) door Prof. Dr. H. J. v. d. Schroeff. Uitgegeven door Kosmos, Antwerpen. Prijs *f* 35,—.
- Handboek voor fiscaal recht (2e uitgave) door Prof. Dr. A. Tiberghien. Uitgegeven door het Instituut voor Financie - en Belastingwezen, Brand Whitlocklaan 66, Brussel 4.
- Smeets-bundel samengesteld door 22 academische docenten v. d. Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 35,—.
- Ontwikkelingsplannen door Prof. Dr. J. Tinbergen. Nederlands Uitgeverscentrum N.V., Postbus 509, Hilversum. Prijs *f* 9,50.
- Het krachtenveld der wereldeconomie door J.L. Sampedro. Nederlands Uitgeverscentrum N.V., Postbus 509, Hilversum. Prijs *f* 11,50.
- De nieuwe omzetbelasting door Mr. K. Millenaar, N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 6,50.